

ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМА ДИСТАЛЬНОГО ЭПИМЕТАФИЗА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ У ДЕТЕЙ**Цой И.В.**

*Детская республиканская клиническая больница,
заведующий травматолого-ортопедическим
(детским) отделением, кандидат медицинских наук*

Андреев П.С.

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Детская республиканская клиническая больница
Министерства здравоохранения Республики Татарстан»
Ведущий научный сотрудник, Кандидат медицинских наук*

Скворцов А.П.

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»
Главный научный сотрудник, Доктор медицинских наук*

Хабибьянов Р.Я.

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»
Главный научный сотрудник, Доктор медицинских наук*

Малеев М.В.

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»
Ведущий научный сотрудник, Кандидат физико-математических наук*

TREATMENT OF FRACTURES OF THE DISTAL EPIMETAPHYSIS OF THE HUMERUS IN CHILDREN**Tsoi I.**

*Children's Republican Clinical Hospital,
Head of the Traumatology and Orthopaedic
(Children's) department, Candidate of Medical Sciences*

Andreev P.

*State Autonomous Healthcare Institution "Children's Republican
Clinical Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"
Leading Researcher, Candidate of Medical Sciences*

Skvortsov A.

*State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"
Chief Researcher, Doctor of Medical Sciences*

Khabibyanov R.

*State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"
Chief Researcher, Doctor of Medical Sciences*

Maleev M.

*State Autonomous Institution of Health "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"
Leading Researcher, Candidate of Physical and Mathematical Sciences*

Аннотация

Переломы дистального эпиметафиза плечевой кости у детей как по своей частоте, так и по разнообразию повреждения представляют собой до конца не решенную проблему детской травматологии. Предложено большое количество разнообразных способов лечения данного вида повреждений, совершенствующих и до сих пор.

Авторы представляют разработанную методику лечения пациентов с переломами мыщелков плечевой кости.

По разработанному и апробированному способу прооперировано 12 пациентов в возрасте от 8 до 15 лет. Применение предложенного способа повышает надежность и стабильность фиксации костных фрагментов, является профилактикой контрактуры локтевого сустава, а также существенно сокращает время,

необходимое для реабилитации. Сохранение движений в суставе на периоде консолидации фрагментов позволяет добиться положительного функционального результата лечения.

Abstract

Fractures of the distal epimetaphysis of the humerus in children, both in their frequency and in the diversity of injuries, represent an unsolved problem of pediatric traumatology. A large number of different methods for treating this type of injury have been proposed, and they are still being improved.

The authors present a developed method for treating patients with fractures of the condyles of the humerus.

A total of 12 patients aged 8 to 15 years were operated on using the developed and tested method. The use of the proposed method increases the reliability and stability of fixation of bone fragments, prevents elbow joint contracture, and significantly reduces the time required for rehabilitation. Preservation of joint movements during the period of consolidation of fragments allows achieving a positive functional result of treatment.

Ключевые слова: мышелки плечевой кости, локтевой сустав, аппарат внешней фиксации.

Keywords: condyles of the humerus, elbow joint, external fixation device.

Введение

Переломы дистального эпиметафиза плечевой кости у детей составляют 70-90% всех переломов костей, образующих локтевой сустав [1, 2] и достигают до 25-30% в общей структуре всех переломов костей конечностей в детском возрасте. Частота осложнений при переломах дистального эпиметафиза плечевой кости у детей составляет от 3,3% до 54,8% [3, 4].

На сегодняшний день при обследовании пациентов детского возраста с переломами дистального эпиметафиза плечевой кости основным методом диагностики остается рентгенологический метод, а также компьютерная томография, термография, лазерная доплеровская флоуметрия, ультрасонография [3].

В настоящее время нет единой точки зрения о сроках и методах лечения внутри и околосуставных переломов дистального отдела плечевой кости.

Консервативное лечение гипсовыми повязками или методом скелетного вытяжения не позволяет всегда достичь точного восстановления анатомии дистального отдела плечевой кости, конгруэнтности суставных поверхностей, стабильной фиксации отломков, начать раннее восстановление движений в локтевом суставе, нередко приводят к вторичному смещению отломков и удлинению сроков реабилитации [5]. Длительная иммобилизация локтевого сустава приводит к атрофии мышц конечности, развитию контрактур локтевого сустава. Использование аппаратов внешней фиксации имеет преимущества по сравнению с вышеперечисленными методами лечения, но репозиционные возможности также ограничены и нередко авторы прибегают к открытой репозиции отломков, используя тот или иной операционный доступ [5].

Достижение более высоких результатов лечения больных с внутрисуставными переломами дистального отдела плечевой кости, возможно, лишь при условии комплексного подхода к данной проблеме.

Таким образом, все вышесказанное позволяет смотреть на проблему лечения внутрисуставных переломов дистального отдела плечевой кости не только как, на медицинскую, но и как на социальную.

Материалы и методы собственных исследований

В детском отделении травматологии и ортопедии НПЦТ ГАУЗ РКБ МЗ РТ с 2012 по 2023 гг. с переломами дистального отдела плечевой кости было 475 пациентов. Из них с чрезмышечковыми переломами плечевой кости со смещением было 291 пациент, переломом головчатого возвышения плечевой кости со смещением 71 ребенок, отрывных переломов внутреннего надмыщелка плечевой кости со смещением было 94 больных, отрывных переломов наружного надмыщелка плечевой кости со смещением было 9 соответственно, и переломов мышечков плечевой кости со смещением было 12 пациентов.

Особое внимание на наш взгляд заслуживают переломы мышечков плечевой кости со смещением, так как при данном виде внутрисуставного перелома очень большая вероятность неудовлетворительных исходов лечения.

Нами разработан и успешно применен в клинике способ оперативного лечения перелома мышечка плечевой кости у детей и подростков.

Цель исследования

Целью предлагаемого к применению способа является возможность сокращения время оперативного вмешательства, обеспечивающего возможность ранней реабилитации без потери стабильной фиксации отломков мышечков плечевой кости у детей и подростков, позволяющего обеспечить профилактику контрактуры.

Полученные результаты

Сущность способа оперативного лечения перелома мышечка плечевой кости у детей и подростков включает проведение через мышечки плечевой кости двух параллельных спиц с упорными площадками, во фронтальной плоскости, во встречном направлении, фиксацию их при помощи наружной опоры аппарата, введение в диафиз плечевой кости стержней и фиксацию их к опоре аппарата. Спицы проводят после закрытой репозиции перелома мышечка, внутрикостный стержень Шанца проводят по наружно-боковой поверхности нижней трети плеча и фиксируют к опоре через кронштейн с резьбовым отверстием. Применение одного внутрикостного стержня наносит минимальную дополнительную травму пациенту, повышает надежность и стабильность фиксации костных фрагментов, позволяет максимально уменьшить вес аппарата, исключает развитие контрактур, сокращает время, необходимое для реабилитации.

Клинический пример

Больной Г-н Р.А., 2012 года рождения, поступил в детское отделение НПЦТ ГАУЗ РКБ МЗ РТ 07.12.2011 г. (и./б. № 43492) с диагнозом: Закрытый перелом медиального мыщелка левой плечевой кости со смещением. Травма за сутки до поступления: упал, катаясь с горки. По месту жительства в ЦРБ выставлен диагноз, наложена гипсовая повязка. При осмотре: выраженный отек, болевой синдром. На рентгенограмме: перелом медиального мыщелка левой плечевой кости со смещением (рис. 1,

рис. 2). В клинике 12.10.19 г. произведена операция: закрытая репозиция перелома, остеосинтез спицестержневым аппаратом Илизарова (рис. 3 рис. 4). Спицы удалены после наложения аппарата Илизарова. Послеоперационный период протекал гладко, перелом сросся. Демонтаж аппарата Илизарова произведен через 2 мес. Функциональный результат оперативного лечения - хороший.

Рис. 1. Рентгенограмма локтевого сустава пациента при поступлении

Рис. 2. Рентгенограмма локтевого сустава пациента при поступлении

Рис. 3. Рентгенограммы локтевого сустава пациента с наложенным аппаратом

Рис. 4. Внешний вид аппарата, установленного на плече пациента

Выводы

По разработанному и апробированному способу прооперировано 12 пациентов в возрасте от 8 до 15 лет. Применение предложенного способа повышает надежность и стабильность фиксации костных фрагментов, является профилактикой контрактуры локтевого сустава, а также существенно сокращает время, необходимое для реабилитации. Сохранение движений в суставе на периоде консолидации фрагментов позволяет добиться положительного функционального результата лечения.

Список литературы

1. Багомедов Г.Г. Ошибки при лечении переломов головочки мыщелка плечевой кости у детей. // Актуальные вопросы детской травматологии и ортопедии. - Санкт-Петербург, 2005. – С. 15-16.

2. Овсянкин Н.А., Никитюк И.Е. Лечение детей с ложными суставами головки мыщелка плечевой кости. // Актуальные вопросы детской травматологии и ортопедии: материалы совещания главных специалистов. - С-Пб. 2002. - С.76-77.

3. Уринбаев П.У. Неправильно сросшиеся, несросшиеся переломы, псевдоартрозы головчатого возвышения плечевой кости у детей: дисс. ... канд. мед. наук. - Москва, 1977. - С.180-183.

4. Шамсиев А.М., Уринбаев П.У. Лечение застарелых переломов дистального конца плечевой кости у детей. - Изд. мед. лит. имени Абу Али Ибн Сино, Ташкент, 2000. - 162с.

5. Каралин А.Н. Закрытый остеосинтез при лечении переломов костей верхней конечности (клинико-экспериментальное исследование): дис. ... д-ра мед. наук. - Чебоксары, 1988. - 258 с.